

Einhalten der Mindestmengenvorgaben bei 4 Eingriffsarten in Krankenhäusern. Analyse der Qualitätsberichte der Jahre 2016 bis 2021

Werner de Cruppé, Limei Ji, Max Geraedts
Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Medizin,
Institut für Gesundheitsversorgungsforschung und Klinische Epidemiologie

Schlüsselwörter: Mindestmenge, Mindestmengenregelung, Krankenhaus, Qualitätsberichte

Hintergrund: Seit 2004 gibt es eine Mindestmengenregelung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) mit Vorgaben für mehrere Eingriffsarten in Krankenhäusern. Studien zur Umsetzung der Mindestmengen erbrachten in den ersten Jahren, dass je nach Eingriffsart bis zu 50% der Krankenhäuser die Mindestmenge nicht erreichten und bis zu 15% aller Fälle dort behandelt wurden; dies betraf vor allem Eingriffe am Ösophagus und Pankreas [1]. Die Anzahl durchführender Krankenhäuser nahm nicht ab, so dass sich auch keine Zentralisierung zeigte. Mindestmengen wurden in den letzten 5 Jahren vom G-BA erneut aufgegriffen und weitere Eingriffe in die Mindestmengenregelung aufgenommen.

Zielsetzung: Wie hoch ist in den Jahren 2016 bis 2021 bei den Mindestmengen zu komplexen Eingriffen am Organsystem Ösophagus bzw. Pankreas, Stammzelltransplantationen und Knie-Totalendoprothesen der Anteil Krankenhäuser, die die vorgegebene Mindestmenge nicht erreichen und wie hoch ist deren Anteil an Fällen?

Methode: Die Krankenhausqualitätsberichte der Jahre 2016 bis 2021 sind die Sekundärdatenquelle für die statistischen Auswertungen. Die xml-Datensätze des G-BA der 6 Berichtsjahre wurden ausgelesen, die Zielvariable „erbrachte Menge“ intern validiert [2] und die Datensätze verknüpft [3]. Krankenhäuser sind in dieser Studie gemäß G-BA als Krankenhausstandorte definiert. Die Auswertung erfolgt deskriptiv nach Mindestmengeneingriff und Jahr.

Ergebnisse: Bei Ösophaguseingriffen ist der Anteil nicht erfüllender Krankenhäuser von 56% 2016 auf 45% 2019 zurückgegangen und 2021 in der Covidpandemie auf 53% gestiegen; der Anteil behandelter Fälle ist von 17% 2016 auf 12% 2019 zurückgegangen und 2021 auf 14% gestiegen. Bei Pankreaseingriffen sank der Anteil Krankenhäuser von 34% 2016 auf 31% 2019 und auch 2021, ihr Fallanteil sank von 6% 2016 auf 5% 2021. Bei Stammzelltransplantationen halbierte sich der Anteil nicht erfüllender Krankenhäuser von 28% 2016 auf 14% 2019 und sank 2021 auf 10%, der Fallanteil ging von 5% 2016 auf 1% 2021 zurück. Knieersatzeingriffe führten bis 2019 10% der Krankenhäuser unter der Mindestmenge durch, 2021 17%, der Anteil Fälle stieg von 1% bis 2019 auf 4% 2021.

Implikation: Fast 20 Jahre nach Einführung von Mindestmengen ist die Umsetzung gemessen am Anteil nicht einhaltender Krankenhäuser und deren Anteil behandelter Fälle außer bei Stammzelltransplantationen kaum verändert. Vor allem bei Ösophagus- und Pankreaseingriffen sind diese Anteile mit der Hälfte bzw. fast einem Drittel der Krankenhäuser und 15% bzw. 5% der Fälle hoch. Die Wirkung der Abgabepflicht einer Prognose für die Krankenhäuser an die dann prüfenden Krankenkassen, erstmals für das Jahr 2020, muss noch detailliert untersucht werden. Die hier vorliegenden Gesamtzahlen lassen bisher keine grundlegende Veränderung erkennen, auch trotz Covidpandemie.

Quellenangaben:

1 de Cruppé W, Malik M, Geraedts M. Achieving Minimum Caseload Requirements: an Analysis of Hospital Quality Control Reports From 2004-2010. Dtsch Arztebl Int 2014;111:549–55.

2 Ji L, Geraedts M, Cruppé W de. Internal validation of self-reported case numbers in hospital quality reports: preparing secondary data for health services research. BMC Medical Research Methodology 2024;24.

3 Ji L, Geraedts M, de Cruppé W. A theoretical framework for linking hospitals longitudinally: demonstrated using German Hospital Quality Reports 2016–2020. *BMC Med Res Methodol* 2024;24:212.